

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОЛОНЦОВ И СОЛОНЦЕВАТЫХ ПОЧВ НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А.С. ФРАНЦЕВ

Саратовский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Саратов
e-mail: saratov@rosah.ru

Аннотация: анализ распространения солонцов и солонцеватых почв на территории Саратовской области. Солонцы и солонцеватые почвы Саратовской области являются важным компонентом почвенного разнообразия региона. Агрохимическая служба Саратовской области проводит почвенно-мелиоративные обследования и разрабатывает проекты по химической мелиорации солонцов и солонцеватых почв, в которых рассчитывает дозы фосфогипса, рекомендует способы и сроки внесения, а также мероприятия по увеличению урожайности и качества сельскохозяйственной продукции на таких почвах.

Ключевые слова: Саратовская область, почвы, солонцы, химическая мелиорация, фосфогипс

ВВЕДЕНИЕ

Основной характерной особенностью солонцов является повышенное содержание натрия в почвенно-поглощающем комплексе. При этом на таких почвах проявляются комплекс негативных физико-химических и водно-физических свойств. Высокое содержание коллоидно-дисперсных частиц в присутствии поглощенного натрия определяет в горизонтах В1 и В2 сильное уплотнение, низкую водопроницаемость, способность к набуханию во

влажном состоянии. На распаханых солонцах при высыхании осадков образуется плотная корка, и тем самым затрудняется доступ воздуха в почвенный слой.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Согласно почвенной карте общая площадь солонцов и солонцеватых почв в Саратовской области составляет 953 тысячи гектар (рис. 1), из них 398 тысяч гектар – расположены на пашне (рис. 2).

Рисунок 1. Солонцы и солонцеватые почвы Саратовской области

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Район	Площадь пашни по данным Росреестра на 2024 г., га	Площадь солонцеватых почв, га	Площадь солонцов, га	Общая площадь солонцов и солонцеватых почв, га	Доля солонцов от площади пашни района, %	Доля солонцов от площади пашни области, %
5	Балаковский	165071	12409	14810	27219	16	0,46
6	Балашовский	176689	150	1901	2051	1	0,03
7	Балтайский	63071	0	1343	1343	2	0,02
8	Вольский	122441	0	651	651	1	0,01
9	Воскресенский	67746	0	1342	1342	2	0,02
10	Гагаринский	78226	85	4569	4654	6	0,08
11	Дергачёвский	297706	12026	15265	27291	9	0,46
12	Духовницкий	117808	2803	601	3404	3	0,06
13	Екатериновский	211247	0	11369	11369	5	0,19
14	Ершовский	300055	8217	12172	20389	7	0,35
15	Ивантеевский	141263	355	3663	4018	3	0,07
16	Калининский	216062	0	4606	4606	2	0,08
17	Красноармейский	142689	119	12047	12166	9	0,21
18	Краснокутский	202502	15488	20558	36046	18	0,61
19	Краснопартизанский	149313	2441	6756	9197	6	0,16
20	Лысогорский	107032	1431	289	1720	2	0,03
21	Марксовский	197743	4333	4733	9066	5	0,15
22	Новобурасский	95244	505	3620	4125	4	0,07
23	Новоузенский	206072	20002	33324	53326	26	0,91
24	Озинский	223136	4281	24277	28558	13	0,49
25	Перелюбский	217584	12469	12569	25038	12	0,43
26	Петровский	158690	-	2163	2163	1	0,04
27	Питерский	190013	8637	15785	24422	13	0,42
28	Пугачёвский	274705	14772	16016	30788	11	0,52
29	Ровенский	114813	126	3757	3883	3	0,07
30	Романовский	84459	0	1095	1095	1	0,02
31	Ртищевский	153450	0	663	663	0	0,01
32	Самойловский	185122	0	1737	1737	1	0,03
33	Советский	109833	2266	7184	9450	9	0,16
34	Татищевский	102381	0	3884	3884	4	0,07
35	Турковский	99152	0	50	50	0	0,00
36	Фёдоровский	200434	2264	3905	6169	3	0,10
37	Хвалынский	74918	0	228	228	0	0,00
38	Энгельсский	160429	1210	4459	5669	4	0,10
Итого:		5881365	134546	264108	398654	-	-

Основная площадь солонцов (84%) сосредоточена в Левобережной части Саратовской области. В юго-восточных районах такие почвы занимают до 26-38% пашни, например, Александрово-Гайский, Новоузенский районы. Здесь солонцы встречаются в комплексе со светло-каштановыми и каштановыми почвами. В сочетании с высоким содержанием обменных форм натрия и магния, эти почвы содержат в своем составе высокое содержание различных солей. В солонцах преобладают хлоридный, сульфатный и хлоридно-сульфатный типы засоления. Большие площади солонцов и солонцеватых почв в этой зоне, обусловлены в первую очередь характерными для Прикаспийской низменности, морскими суглинками в качестве почвообразующих пород. В совокупности такие факторы, как низкая влагообеспеченность, высокие температуры в сочетании с неплодородными почвами, определяют основное направление развития сельскохозяйственной отрасли в этих районах, а это в основном животноводство с применением пастбищной системы содержания скота.

Основные площади солонцов и солонцеватых почв центрального и восточного Левобережья Саратовской области расположены на надпойменных террасах вдоль небольших рек. Так, например,

вдоль реки Большой Иргиз и многочисленным мелким рекам: Большой Кушум, Большая Чалыкла, Камелик, Солянка, Сестра (Балаковский, Ершовский, Краснопартизанский, Пугачевский, Перелюбский, Ивантеевский, Озинский районы) сформировалось примерно 120 тысяч гектар солонцов и солонцеватых почв. В основном это комплексы черноземов южных и темно-каштановых почв с солонцами. Они образовались на делювиальных и аллювиально-делювиальных засоленных глинах и тяжелых суглинках. Степень засоления данных почв различная и главным образом зависит от почвообразующей породы.

Для морфологической характеристики солонцов Левобережья Саратовской области приведем описание наиболее характерного разреза заложенного в Новоузенском районе в рамках выполнения государственного задания в 2024 году Агрохимической службой Саратовской области:

Рельеф – плоская равнина Прикаспийской низменности;

Тип угодья – залежь;

Вскипание отмечается с 30 см

Выделение карбонатов с 46 см, легкорастворимых солей с 60 см.

Таблица 2. Морфологическое описание разреза

Горизонт	Глубина, см	Описание
A	0-9	- сухой, серовато-коричневый, глинистый, пылевато-крупнокомковатый, уплотненный, переход заметный
B1	9-30	- свежий, темно-коричневый, глинистый, столбчато-призматический, плотный, переход заметный
B2	30-45	- свежий, буро-коричневый, глинистый, призматический, уплотненный, переход постепенный
BC	45-80	- свежий, желто-коричневый, глинистый, плотный, карбонаты в виде пятен, переход постепенный
C	ниже 80	- свежий, темно-желтый, глинистый, бесструктурный, наличие гипса и соли

На правом берегу реки Волга основные площади солонцов и солонцеватых почв сосредоточены на территории пяти районов. В Красноармейском районе более 12 тысяч гектар, Екатерининском 11 тысяч, Гагаринском 4,6 тысяч гектар, Калининском 4,6 тысяч гектар и Новобураском 4,1 тысяч гектар. Образование солонцов в Правобережье в первую очередь обусловлено засоленностью почвообразующих пород. На Юге, ближе к Волгоградской области, преобладают солонцы каштановые, а уже на севере Красноармейского района солонцы черноземные. Далее на север встречаются только солонцы черноземные отдельно, либо в сочетании с другими зональными почвами.

Для морфологической характеристики солонцов Правобережья Саратовской области приведем описание наиболее характерного разреза заложенного в 1,5 км на юго-запад от с. Каменка Красноармейского района Саратовской области:

Рельеф – нижняя слабологая (0,5–1,0) и пологая (1–20) слабоволнистая часть склона восточной экспозиции.

Тип угодий – пашня

Вскипание от соляной кислоты с 32 см.

Выделение карбонатов с 39 см.

Выделение гипса и легкорастворимых солей с 95 см.

Таблица 3. Морфологическое описание разреза

Горизонт	Глубина, см	Описание
A	0-20	- влажный, серовато-коричневый, рыхлый, комковато-пылеватый, тяжело-суглинистый, переход заметный
B1	20-32	- сухой, тёмно-коричневый, плотный, призмовидно-комковатый, глинистый, переход заметный
B2	32-45	- сухой, желтовато-серо-коричневый, очень плотный, призмовидно-комковатый, глинистый, переход постепенный
BC	45-76	- увлажненный, желтовато-коричневый, очень плотный, комковатый, единичные затеки гумуса, глинистый, переход постепенный
C	ниже 76	- влажный, желто-коричневый, очень плотный, глинистый

По мощности надсолонцового горизонта основная часть солонцов Саратовской области характеризуется, как мелкие (5–10 см), занимают более 161 тысячи гектар или 61,2% от общей площади солонцов и расположены в основном в Левобережье. Средние солонцы занимают 101 тысячу гектар или 38,5% от общей площади солонцов. Глубокие солонцы попадаются крайне редко. Обычно солонцы Саратовской области характеризуются слабощелочной в редких случаях среднещелочной реакцией почвенной среды со средними значениями pH_{H_2O} от 7,5 до 8,3.

Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур, такие земли нуждаются в химической мелиорации. Основной и самый доступный мелиорант в Саратовской области это фосфогипс. На территории области расположен Балаковский филиал АО «Апатит», который обладает большими запасами этого мелиоранта. Он образуется на предприятии, как побочный продукт при производстве фосфорных удобрений. А вместе с тем, он содержит более: 7% кальция, 21 – серы, 2 – фосфора, 1% кремния, в небольших количествах необходимые и незаменимые для жизнедеятельности растений макро-, мезо-, микро- и ультрамикроэлементы. При внесении фосфогипса в количестве 1 т/га на поле поступает 265 кг – Ca, 215 – S_{общ.}, 20 – P₂O₅ и 9,8 кг SiO₂. Таким образом, фосфогипс является ценным поликомпонентным удобрением для сельскохозяйственных культур и мелиорантом для почв (Коробка, 2016). Основная проблема применения фосфогипса в условиях Саратовской области это дефицит влаги в почве. Растворимость фосфогипса в пресной воде при температуре 25 °С составляет 0,2–0,22% (Иваницкий, Классен, Новиков, 1990). Поэтому применение этого мелиоранта на богаре рекомендуется при среднегодовой сумме осадков 400 мм и выше, либо вносить мелиорант на орошении (Чекмарев, 2019). При анализе информации полученной с метеостанций области, получаем картограмму со среднегодовыми суммами осадков. Совместив данные по осадкам и пространственное положение со-

лонцов и солонцеватых почв, получаем 206 тысяч гектар богарных почв, на которых можно проводить химическую мелиорацию без орошения (рис. 3).

Определение доз внесения фосфогипса осуществляется на основании почвенно-мелиоративного обследования, которое проводит агрохимическая служба. Средние дозы фосфогипса в Саратовской области, по результатам обследований колеблются от 4,2 т/га до 10 т/га в зависимости от доли площади, занимаемой солонцом на поле. При этом на всей территории области необходимо соблюдать ряд мероприятий, направленных на накопление и сохранение влаги в почве.

Агрохимическая служба Саратовской области проводит почвенно-мелиоративные обследования и разрабатывает проекты по химической мелиорации солонцов и солонцеватых почв, в которых рассчитывает дозы фосфогипса, рекомендует способы и сроки внесения, а также мероприятия по увеличению урожайности и качества сельскохозяйственной продукции на таких почвах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на большую площадь (953 тысячи гектар) солонцов и солонцеватых почв, расположенных в Саратовской области, пригодных к химической мелиорации в богарных условиях всего 206 тысяч гектар. Это обусловлено тем, что основные площади таких земель сосредоточены в Левобережной зоне с недостаточным увлажнением, и поэтому мелиоративные мероприятия на этих участках будут эффективны только в условиях орошения.

Рисунок 3. Пашня с солонцами и солонцеватыми почвами, обеспеченная среднегодовой суммой осадков более 400 мм

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Иваницкий В.В., Классен П.В., Новиков А.А.* Фосфогипс и его использование и др. М.: Химия, 1990. 224 с.
2. *Коробка А.Н. и др.* Теория и практика применения фосфогипса нейтрализованного в рисоводстве: методические рекомендации. Краснодар: ВНИИ риса, 2016. 40 с.
3. *Чекмарев П.А. и др.* Справочник агрохимика Ставрополя. Ставрополь, 2019. 644 с.

ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF SALINE AND BRACKISH SOILS IN THE SARATOV REGION

A.S. FRANTSEV

Saratov branch of the FSBI "RosAgrokhim service"

Abstract: analysis of the distribution of solonetz and saline soils in the Saratov region. The solonetz and saline soils of the Saratov region are an important component of the region's soil diversity. The Agrochemical Service of the Saratov region conducts soil and reclamation surveys and develops projects for the chemical reclamation of solonetz and saline soils, which include the calculation of phosphogypsum doses, the recommendation of application methods and timing, as well as measures to increase the yield and quality of agricultural products on such soils.

Keywords: Saratov region, soils, salt marshes, chemical reclamation, phosphogypsum